

ANALISIS HAMBATAN BELAJAR (*LEARNING OBSTACLE*) SISWA SMP PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL

Fahrilianti I w^{1*}, Wahyuni E, Asnawati S, & Rozak A

Universitas Swadaya Gunung Jati, Jl. Perjuangan No.1 Kota Cirebon, telp (0231) 482115

*indahwidiaf@gmail.com

Abstrak. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) merupakan materi yang dipelajari oleh Siswa Menengah Pertama (SMP) dikelas VIII. Pada umumnya guru menyampaikan materi yang ada pada bahan ajar berupa buku paket atau buku referensi lainnya. Penting dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang hambatan belajar (*learning obstacle*) pada materi SPLDV di SMP. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan hambatan belajar (*learning obstacle*) akan menciptakan pembelajaran yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan belajar (*learning obstacle*) khususnya hambatan belajar epistemologis yang terkait pada materi SPLDV. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, peserta didik mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh terbatasnya pengetahuan yang dimiliki siswa dalam konsep matematika terkait materi SPLDV dan masih banyak peserta didik yang mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan uji coba soal hambatan belajar (*learning obstacle*) berbasis kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal ini dilihat dari hasil tes, wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti.

1. Pendahuluan

Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Matematika memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satunya yang dialami oleh peserta didik yaitu, kesulitan mereka dalam memecahkan masalah matematis. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah matematis yang baik untuk melatih mereka berpikir. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasratuddin (2013), matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang di hadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung.

Matematika sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah untuk mengembangkan kemampuan berfikir sistematis, kritis, dan logis untuk mengembangkan diri peserta didik. Dengan demikian matematika sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan peserta didik untuk menunjang keberhasilan belajar dalam menempuh pendidikan dan diperlukan oleh semua orang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kemajuan IPTEK sehingga perlu dibekalkan sejak dini.

Pada pembelajaran matematika yang menjadi fokus utama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis, karena saat ini peserta didik belum dapat menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Anggo (2011), melalui pemecahan masalah matematika, siswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuannya antara lain membangun pengetahuan matematika yang baru, memecahkan masalah dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan matematika,

menerapkan berbagai strategi yang diperlukan, dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika. Dengan demikian, belajar matematika berarti memecahkan masalah dalam berbagai konteks yang terdapat dalam bahasan pada materi matematika.

Pada praktiknya siswa mungkin mengalami situasi yang disebut *learning obstacle* (hambatan belajar). Terdapat tiga faktor penyebab *learning obstacle* menurut suryadi (2013) yaitu, (1) ontogenic obstacle, yaitu ketidaksesuaian antara pembelajaran yang diberikan dengan tingkat berfikir siswa, sehingga memunculkan kesulitan dalam proses pemahaman materi. (2) epistemological obstacle, yaitu kesulitan pada proses pembelajaran yang terjadi akibat dari keterbatasan konteks yang siswa ketahui. (3) didactical obstacle, yaitu kesulitan yang terjadi akibat pembelajaran yang dilakukan guru. Jika bercermin pada situasi saat ini, mungkin selama ini peserta didik hanya hadir dikelas saja tidak terbentuk hambatan belajar yang sistematis pada peserta didik. Pada kenyataannya bahwa menciptakan situasi belajar memerlukan kerangka berpikir yang utuh.

Maka dari itu perlu dilakukan suatu analisis untuk mengetahui *learning obstacle* (hambatan belajar) peserta didik SMP Negeri 1 Plered pada materi sistem persamaan linear dua variabel agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan observasi disalah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Cirebon tahun 2019 oleh peneliti masih ditemukan kesulitan peserta didik dalam mengemukakan ide-ide matematis pada soal matematika sistem persamaan linear dua variabel. Beberapa kesulitan yang dialami oleh peserta didik diantaranya, siswa kesulitan dalam menafsirkan soal, peserta didik masih keliru melakukan langkah pada metode eliminasi, peserta didik mengalami kesulitan dalam mengubah pernyataan ke dalam model matematika, peserta didik keliru mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Peserta didik cenderung menghafal rumus sehingga apabila diberikan soal berbeda dengan contoh peserta didik akan merasakan kesulitan.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif itu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana penelitian berfungsi sebagai instrument kunci, tujuan digunakannya metode kualitatif adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengungkapkan gejala atau fenomena sosial yang terjadi. Selain itu diharapkan peneliti mendapat data yang sesuai dengan yang akan dikaji melalui penelitian dengan metode tersebut. Penelitian ini mengkaji pembelajaran yang berlangsung dan obyek yang terlibat adalah siswa, guru, serta konsep matematika itu sendiri. Penelitian kualitatif dilakukan untuk merumuskan atau menyusun suatu desain didaktis yang dihasilkan oleh penelitian terhadap *learning obstacle* dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah dalam penelitian (Suryadi, 2013) sebagai berikut;

1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran.
2. Analisis metapedadidaktik.
3. Analisis retrospektif yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik.

Pada penelitian ini, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu hanya pada langkah analisis situasi didaktis (*learning obstacle*). Lokasi penelitian bertempat di SMP Negeri 1 Plered Kabupaten Cirebon. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D yang telah mendapatkan materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Penentuan lokasi penelitian berdasarkan karakteristik yang telah ditemukan yang telah ditentukan oleh

peneliti. Sedangkan penentuan yang terpilih berdasarkan pertimbangan guru dan sekolah yang dijadikan tempat penelitian.

Data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil tes uji coba *learning obstacle* pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dan jawaban siswa merupakan data yang akan dianalisis. Selain dengan tes tertulis dilakukan wawancara terhadap siswa serta studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang ada, tujuannya agar pengumpulan data yang diperoleh lebih konsisten, dan pasti. Menurut Sugiyono (2014), teknik teringulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3. Hasil dan Pembahasan

Data ini diperoleh dari siswa setelah menyelesaikan tes tertulis dari instrument tes yang telah disusun, berupa 5 soal kemampuan pemecahan masalah matematis yang harus diselesaikan dalam durasi waktu 80 menit, hasil wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh berupa lembar jawaban tertulis yang merupakan hasil pengerjaan siswa mengenai soal yang telah diberikan, lembar pedoman wawancara dan hasil studi dokumen. Selanjutnya data ini dianalisis untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik dengan melihat kesalahan-kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan guru serta hasil studi dokumen. Banyaknya peserta didik yang mengalami kesulitan (tidak menguasai jenis kemampuan yang diperlukan untuk menjawab soal) akan disajikan dalam bentuk persentase (%) dari banyaknya peserta didik yang mengikuti ujian tes tertulis pada saat dilaksanakan penelitian. Adapun banyak peserta didik yang mengalami kesulitan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Banyaknya Siswa Yang Mengalami Kesulitan Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variable

No.	Indikator	Banyak Siswa yang Mengalami Kesulitan (%)	
		Keliru dalam menjawab	Tidak dapat menjawab
1	Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan.	95,65	4,34
2	Menggunakan matematik secara bermakna	100	0
3	Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis masalah baru) dalam atau diluar matematika.	77,77	22,22
4	Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik.	42,42	57,57
5	Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal.	21,875	78,125

Tabel 3.1. Menunjukkan banyak peserta didik mengalami hambatan belajar pada beberapa indikator dalam kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Tabel 1. Menunjukkan pula bahwa peserta didik yang mengalami kekeliruan dalam menjawab soal lebih besar daripada peserta didik yang tidak dapat menjawab soal.

Setelah menganalisis hasil jawaban dari peserta didik didapat hambatan belajar (*learning obstacle*) pada dua indikator kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu indikator menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis masalah baru) dalam atau diluar matematika dan indikator menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal. Pada kedua indikator yang telah dipaparkan banyak peserta didik yang keliru dalam menjawab soal.

Berikut soal kemampuan pemecahan masalah:

Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan lima tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya dua tahun yang akan datang!

Indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis dari soal yang telah dilampirkan yaitu merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. Berikut adalah salah satu jawaban peserta didik terkait soal yang terlampir.

1. Dik = misal ayah x
 anak y
 Jwb $x - y = 26$
 $x - y = 39 - 5$
 $= 29$
 umur ayah = 31
 umur anak = 5
 $29 + 2 = 31$
 $3 + 2 = 5$

Gambar 1. contoh jawaban peserta didik mengerjakan soal

Berdasarkan gambar 1. kita dapat melihat ada dua permasalahan yang ada. Permasalahan pertama yakni peserta didik tidak dapat membuat model matematika dengan tepat. Berdasarkan wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan, peserta didik tersebut mengakui bahwa ia tidak memahami maksud dari soal cerita yang diberikan. Permasalahan yang kedua adalah peserta didik tidak menerapkan metode eliminasi ataupun metode substitusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Berdasarkan wawancara, peserta didik terburu-buru menyelesaikan dengan menggunakan cara cepat, sehingga mereka lupa untuk menggunakan metode eliminasi ataupun metode substitusi.

Berikut soal yang termasuk kedalam indikator kemampuan pemecahan masalah matematis adalah sebagai berikut:

Lisa dan Muri bekerja pada pabrik tas. Lisa dapat meyelesaikan 3 buah tas setiap jam dan Muri dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam sehari dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing!

Indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis dari soal yang terlampir yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal. Berikut adalah salah satu jawaban siswa terkait soal.

5). $3x + 4y = 55$ | $\times 1$
 $x + y = 16$ | $\times 4$
 $3x + 4y = 55$
 $4x + 4y = 64$
 $\underline{-}$
 $x = 39$
 $3x + 4y = 55$
 $3(39) + 4y = 55$
 $117 + 4y = 55$
 $4y = 55 - 117$
 $4y = -62$
 $y = \frac{-62}{4}$
 $y = -15,5$

Gambar 2 Contoh Jawaban Siswa Mengerjakan Soal

Berdasarkan gambar 2 peserta didik tidak dapat menyelesaikannya soal dengan baik. Peserta didik melewati tahapan perencanaan seperti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil wawancara peserta didik menyatakan bahwa tahu apa yang diketahui, ditanya namun tidak terpikir untuk menuliskannya. Peserta didik belum menuliskan pemisalan untuk variabel dan peserta didik menyatakan bahwa tidak terpikirkan untuk menuliskan permisalan variabel dan karena dirasa memuat persamaan sudah cukup mewakili dari soal. Peserta didik belum menuliskan persamaan satu dan persamaan dua. Peserta didik tidak menuliskan persamaan satu dan persamaan dua karena tidak terpikirkan olehnya bahwa harus menuliskan kedua persamaan tersebut. Peserta didik keliru dalam menyamakan koefisien dari masing-masing variabel yang diketahui, sehingga hasil yang diperoleh masih salah atau keliru. Peserta didik menyatakan masih bingung untuk menyamakan koefisien dengan benar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang analisis hambatan belajar (*learning Obstacle*) siswa SMP Negeri 1 Plered pada materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu: siswa memiliki hambatan belajar (*learning obstacle*) hanya pada kemampuan pemecahan masalah pada indikator menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis masalah baru) dalam atau diluar matematika dan indikator menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal. Beberapa kesalahan siswa diantaranya Permasalahan pertama yakni peserta didik tidak dapat membuat model matematika dengan tepat permasalahan kedua peserta didik tidak dapat menyelesaikannya soal dengan baik. Peserta didik melewati tahapan perencanaan seperti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan informasi yang cukup untuk menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa peserta didik menyatakan bahwa tahu apa yang diketahui, ditanya namun tidak terpikir untuk menuliskannya. Peserta didik belum menuliskan pemisalan untuk variabel dan . Peserta didik menyatakan bahwa tidak terpikirkan untuk menuliskan permisalan variabel dan karena dirasa memuat persamaan sudah cukup mewakili dari soal. Peserta didik belum menuliskan persamaan satu dan persamaan dua. Peserta didik tidak menuliskan persamaan satu dan persamaan dua karena tidk terpikirkan olehnya bahwa harus menuliskan kedua persamaan tersebut. Peserta didik keliru dalam menyamakan koefisien dari masing-masing variabel yang diketahui, sehingga hasil yang diperoleh masih salah atau keliru. Peserta didik menyatakan masih bingung untuk menyamakan koefisien dengan benar.

Hambatan-hambatan yang diamali oleh siswa SMP Negeri 1 Plered pada materi sistem persamaan linear dua variabel ini sebaiknya diatasi dengan melakukan beberapa hal,

yaitu agar menekankan pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari agar memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep penting yang mendasari pemahaman siswa tentang materi statistika, pembelajaran yang dilakukan sebaiknya lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berbasis konstruktivis, penggunaan bahan ajar sebaiknya ditinjau kembali, apabila ada yang dirasa kurang maka sebaiknya pengajar melengkapinya agar tidak terjadi kesalahan.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Universitas Wilalodra, selaku penyelenggara Seminar Nasional Matematika dan Sains. Terimakasih kepada Panitia, selaku penyelenggara Seminar Nasional Matematika dan Sains. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rozak, M.Pd, selaku pembimbing 1 dan Ibu Sri Asnawati, M.Pd, selaku pembimbing 2. Terimakasih kepada guru-guru dan siswa SMP N 1 Plered.

6. Daftar Pustaka

- [1] Anggo, M. (2011). *Pelibatan Metakognisi Dalam Pemecahan Masalah Matematika. Edumatica Volume 01 Nomor 01.*
- [2] Hasratuddin. (2014). *Pembelajaran Matematika Sekarang Dan Yang Akan Datang Berbasis Karakter. Jurnal Didaktik Matematika. Vol. 1, No. 2 : 30-42*
- [3] Lede, Y. K, & Kii, Y. I. (2018). *Lintasan Belajar Untuk Membelajarkan Materi Sistem Persaman Linear Dua Variabel (SPLDV) Dengan Dengan Pendekatan PMR Untuk Siswa Kelas VIII.*
- [4] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- [5] Suryadi, D. (2013). *Didactical design research (DDR) dalam pengembangan pembelajaran matematika. In Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika (pp. 3-12).*